

4、Plant Cell Environ: NMT 发现植物冷处理下 H⁺ 转运速率的变化，为抗冷品种的筛选提供关键数据

通讯作者：澳大利亚学者 Sergey Shabala

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪

温度胁迫是影响作物产量和地理分布的重要环境因子之一，低温影响植物生长发育的各个阶段。因此认识植物对低温的响应过程，找到耐冷的临界温度，对于应对环境变化对农业生产的影响至关重要。

澳大利亚的 Sergey Shabala 教授使用非损伤微测技术（SIET）测定了抗冷的豌豆和蚕豆、冷敏感的黄瓜和南瓜、中间型冷忍耐的玉米根部的 H⁺ 流速。把室温下的植物根放入 4°C 下 90min，然后再拿出来放在室温下连续测定，开始 H⁺ 流速为 0，然后内流增加，到达一个峰值后下降，变化过程中出现了 3 个明显的临界温度（ACT），冷敏感品种的临界温度更高。更低的临界温度可能代表被动的 H⁺ 内流的开始，更高的临界温度可能代表主动的 H⁺ 外流的开始。从 ACT 可以计算出真正的临界温度（RCT），这个温度与冷信号转导过程的时间延迟有关。被动和主动的 H⁺ 转运体有同样的 RCT，大约是 9°C，但是，被动转运时间延迟了 4min，而主动转运时间延迟了 11min。这种临界温度的差异可能与细胞膜的相变引起的离子转运有关。

通过非损伤微测技术（SIET）测定临界温度为植物育种提供了快速和可靠的筛选抗冷品种的手段。因此，这项技术有望为育种提供更多的研究策略。

扫码查看本文详细报道